

OLIY TA'LIMDA CHET TILINI MASOFAVIY O'QITISH SIFATINI OSHIRISH OMILLARI

Yusupova Mahbuba Rustam qizi

Toshkent davlat transport universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10042888>

Annotatsiya: Ushbu maqolaning maqsadi masofaviy ta'limni takomillashtirish yo'llarini izlash, xususan, chet tilini o'qitishda vebinar formati quyidagilarni belgilaydi: talabalar va o'qituvchilar uchun yangi vazifalar: chunki ular yangi ko'nikmalarni o'rganishlari va ularni yangi vaziyatlarda qo'llashni o'rganishlari kerak va shuningdek, talabalar ko'proq miqdordagi materialni mustaqil ravishda o'rganishlari kerak.

Kalit so'zlar: masofaviy ta'lim, o'z-o'zini o'qitish ko'nikmalari, talabalarning o'zini o'zi baholashi, kommunikativ va interaktiv yondashuv, jamoa- savodxonlik, va uy ofis, ish ko'nikmalari, kompyuter.

O'tgan 2021 – 2022 chi yillarda pandemiya tufayli onlayn ta'limga to'liq majburiy o'tish munosabati bilan universitetlarda eng dolzarb masala bu onlayn o'qitish metodikasini takomillashtirish xisoblangan, chunki masofaviy formatni yuqori sifat bilan muntazam nazorat ostida ishlatish kerak bo'lgan. Ushbu maqolaning maqsadi masofaviy ta'limni takomillashtirish yo'llarini izlash, xususan, chet tilini o'qitishda, chunki vebinar formati quyidagilarni belgilaydi: talabalar va o'qituvchilar uchun yangi vazifalar: axir ular yangi ko'nikmalarni o'rganishlari va ularni yangi vaziyatlarda qo'llashni o'rganishlari kerak vashuningdek, talabalar ko'proq miqdordagi materialni mustaqil ravishda o'rganishlari kerak.

Masofaviy ta'lim yangi noyob imkoniyatlarni ochadi kasbiy ta'lim, shu jumladan til. Tarbiyaviy muassalar ommaviy ravishda masofaviy ishlash, taqqoslash va oshkor qilishga o'tdi. Elektron ta'lim texnologiyalarining salohiyati ham jadal rivojlanmoqda. Zamonaviy masofaviy ta'limning asosiy vositasi sifatida shuni aytishimiz mumkinki digital toollardan oqilona foydalana bilish va aynan qaysi ilovani tanlash va darsga tadbiiq eta bilish internet tizimi yaxshi ishlaydigan ta'lim muassasalarida amalga oshirilishi mumkin. Masofadan o'qitishda o'qituvchi bilan tinglovchining orasida to'g'ridan-to'g'ri muloqotning yo'qligi ham ba'zi muammolarni keltirib chiqaradi. Masalan, muammoli o'qitish jarayonini tashkil etishda ma'lum qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Tinglovchini yetuk mutaxassis qilib tayyorlashda muammoli o'qitishni tashkil etish muloqotni telekonferensiya orqali amalga oshirish mumkin. Ammo, bu bilan muammoni to'la hal etib bo'lmaydi. Ushbu muammoni hal etish uchun qo'shimcha o'quv materiallarni ishlab chiqish lozim bo'ladi. Bular qatorida turli darajadagi muammoli topshiriqlar, muammoli vaziyat hosil qiluvchi ko'rsatmalar va hokazolar bo'lishi maqsadga muvofiq.

Hozirgi zamon talabiga to'liq javob beradigan mutaxassisni tayyorlash bu – davr talabidir. Hozirgi vaqtda respublikamizda yosh avlodni tarbiyalash, o'qitish, bilim berish, zamonaviy axborot texnologiyalarga yaqindan yondashish hamda yangi texnika va texnologiyalar bilan ishlashni o'rgatish maqsadida juda ko'p ijobiy ishlar amalga oshirilib borilmoqda. Ulardan asosiysi, "Masofadan o'qitish texnika va texnologiyasi"dir. Shu nuqtai nazardan yosh avlodni masofadan o'qitish tizimiga tayyorlash bosqichlarini quyidagi ko'rinishda amalga oshirish mumkin:

Hozirgi axborot texnologiyalar jadal rivojlanib borayotgan davrda masofaviy o'qitish katta

ahamiyat kasb etmoqda. Chunki ta'limning bu turi shu paytgacha mavjud bo'lgan ta'lim turlaridan o'zining ayrim ijobiy tomonlari bilan ajralib turadi. MO' ning kunduzgi va boshqa ta'lim turlaridan farqli jihati shundaki, mazkur ta'lim turiga juda keng aholi ommasini jalb qilish mumkin. MO' o'zida kunduzgi va sirtqi ta'lim turlarining ijobiy xususiyatlarini mujassam etadi. Shu jihatlariga ko'ra MO' hozirgi kundagi istiqbolli ta'lim turlaridan biri hisoblanadi.

– Mamlakatimizda chet tillarni o'qitishda ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanilmoqda, o'quv jarayoni xalqaro standartlarga muvofiqlashtirilmoqda, – dedi O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti qoshidagi Chet tillarni o'qitishning innovatsion metodikalarini rivojlantirish respublika ilmiy-amaliy markazining ilmiy xodimlari. Markazimiz bu borada xorijiy davlatlarning, xususan, Buyuk Britaniyaning yetakchi oliy o'quv yurtlari bilan faol hamkorlik qilmoqda. Bu til o'qitish metodikasini rivojlantirish, o'qituvchilar malakasini oshirishga xizmat qiladi. Tadbirda zamonaviy o'quv dasturlari asosida oliy ta'lim sifatini oshirish, ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish masalalari muhokama qilindi. Kadrlarni tayyorlashda xalqaro hamkorlikni kengaytirish, tajriba va ma'lumot almashish bo'yicha kelishuvga erishildi.

References:

1. Obukhova L. Yu. "Masofaviy ta'lim. Pandemiya davrida universitetda ingliz tilini o'qitishning xususiyatlari. *O'z-o'zini boshqarish*. 2020; № 4 (121): 82.
2. Chikileva L. S. "Chet tilida mustaqil ishlarni tashkil etish uchun pedagogik boshqaruv vositalarini tanlashda repetitorning roli. *Integratsiya ta'lim*. 2019; T. 23, №3 (96): 475 –48.
3. Staroverova N.P., Kondraxina N. G., Petrova O.N. "Professional ingliz tilini o'qitish jarayonida raqamli va axborot texnologiyalaridan foydalanish til. *O'z-o'zini boshqarish*. 2019; T. 2, №2 (115): 189 – 191.